

Atlante dei palazzi civici italiani, 2025

Publicato online il

26/02/2026

© Barbara Boifava

DOI: 10.5281/zenodo.18783510

Palazzo della Ragione di Verona

Barbara Boifava

Palazzo della Ragione di Verona

Barbara Boifava

La costruzione del Palazzo del Comune di Verona risale all'inizio del XII secolo quando veniva segnalata l'esistenza di un «palacium communis Veronae» (Schweikhart 1988: 10). Posto all'angolo sud-est dell'antico foro, l'edificio era il punto di raccordo tra le attuali piazza Erbe e piazza dei Signori e sorgeva isolato su una vasta area dove in origine si trovava il palazzo-fortezza dei Lamberti, nobile famiglia veronese di origini fiorentine bandita da Verona ed estintasi (fig. 1). A seguito del violento terremoto che distrusse in parte la città nel 1117, l'area occupata originariamente dall'antica casa-torre era diventata proprietà del Comune che decise di costruire la nuova sede amministrativa.

La struttura a pianta quadrangolare presentava quattro torri angolari e un cortile centrale, collegato a piazza Erbe dalla 'porta regia' (Porfyriou 1997: 193) e cinto da un portico con arcate a tutto sesto (oggi tamponate su un lato) rette da pilastri bugnati e sormontate da un ordine di trifore. Sono tuttora esistenti la Torre dei Lamberti, risalente al XII secolo, e parte della Torre della Cappella o Torrazzo (fig. 2), all'angolo tra piazza delle Erbe e l'attuale via Cairolì; non rimane invece traccia, se non alcuni resti nella struttura interna, della Torre della Masseria, che si trovava tra le odierne via Cairolì e via Dante e di una quarta torre tra via Dante e piazza dei Signori.

Durante la Signoria Scaligera (1277-1387) l'edificio subì modifiche sia degli spazi interni sia dei fronti esterni, definiti in origine da corsi alterni di tufo e cotto, con un ordine di trifore e coronamento ad archetti. Nel piano nobile venne aperto un grande arco a conci di tufo che

metteva in comunicazione diretta la grande sala dell'amministrazione della giustizia e la sala quadrata del Torrazzo (Nuzzo 2014: 13; fig. 3).

Nel periodo della dominazione viscontea (1387-1402) il palazzo fu probabilmente interessato da alcuni interventi di fortificazione che riguardarono l'innalzamento delle torri e le prigioni (Nuzzo 2014: 13). A partire dal dominio della Serenissima (1405) il complesso acquisì funzioni amministrative e commerciali che determinarono ulteriori trasformazioni degli spazi. Come riferisce il *Fioretto de le antiche croniche de Verona* descrivendo la *forma urbis* di fine Quattrocento (Corna da Soncino 1973: 46), il cortile del palazzo, già sede del mercato delle biade dal XIV secolo, e denominato 'Corte del Mercato Vecchio', restituiva l'immagine di una commistione di funzioni collocate in ambienti al piano terra e in parte prospicienti piazza delle Erbe: accanto alle botteghe e ai fondaci gestiti dai commercianti, si trovavano i magazzini del sale e gli uffici del dazio della Seta gestiti dallo Stato, insieme ad alcuni locali dell'Università dei Cittadini. Durante il governo della Repubblica di Venezia il palazzo fu anche la sede, oltre che del Comune, di numerose istituzioni pubbliche. Al piano superiore erano collocati i Tribunali, i Notai, il Collegio di giudici e avvocati, l'Ufficio dei Provveditori, l'archivio della Città, l'Ufficio del Registro e l'Ufficio dei Dugali (Porfyriou 1997: 193), mentre le prigioni si trovavano in due torri del palazzo.

Risale ancora al dominio della Repubblica di Venezia la realizzazione, a partire dal 1446 e per volontà del podestà Michele Venier, di una monumentale scala esterna posta sull'angolo occidentale del cortile. In marmo rosso veronese e sorretta da colonne, la scala conduceva ai locali del tribunale posti al piano nobile (fig. 4). Non è certo se la scala sia stata realizzata coperta come previsto nel progetto, ipoteticamente attribuito a Giorgio Orsini da Sebenico (Cuppini 1969: 248). Una copertura loggiata fu realizzata nel XVI secolo e rimossa alla fine dell'Ottocento con la conseguente soppressione della loggia cui si accedeva da questa scala, come visibile in un dipinto di metà Ottocento (fig. 5). Nella delibera del Consiglio cittadino datata 28 gennaio 1452 si richiedeva alla Serenissima l'autorizzazione a riscuotere la tassa sulle condanne per avviare una serie di opere pubbliche finalizzate alla riqualificazione architettonica del palazzo del Comune adibito a sede della 'Corte di Giustizia' e per questo denominato palazzo della Ragione: oltre alla costruzione di una nuova sede per il Consiglio nel palazzo accanto a quello del Podestà, venivano menzionati la grande scala marmorea esterna e il progetto di un passaggio a volta con colonne che dalla scala del palazzo del Comune doveva condurre al palazzo del Podestà (Schweikhart 1988: 13). Questo passaggio, seppure non a volta, posto lungo la facciata del Palazzo dei Tribunali, è attestato da alcuni dipinti di Nicola Giolfino (fig. 6).

Anche l'alta Torre dei Lamberti, utilizzata prevalentemente come luogo di detenzione e danneggiata in parte da un fulmine nel 1403, rientrava nelle opere pubbliche menzionate nella delibera del 1452, quale simbolo della sovranità comunale e di una città che «si abbellisce» (Simeoni 1929: 174), confermando la volontà dei veneziani di auto-rappresentazione della nuova Signoria già esplicitata anche nel caso del palazzo del Podestà. Il cantiere di ricostruzione della torre si concluse nel 1464 con l'aggiunta di un piano. La torre quadrilatera in laterizio venne coronata da una struttura ottagonale in pietra bianca,

«una pulchra et honorabilis pigna sive capello», all'interno della quale si aprono ampie e slanciate bifore (fig. 7). Nel 1779 sul lato della torre prospiciente piazza delle Erbe venne collocato un orologio. La cappella dei Notai (1408-1419), dedicata ai santi Zeno e Daniele e collocata all'interno della torre della Masseria, rientra tra gli interventi di epoca veneziana (fig. 8). La cappella, decorata tra la fine del XVII e l'inizio del XVIII secolo da un ciclo di affreschi per mano dei pittori veronesi Alessandro Marchesini, Giambattista Bellotti, Santo Prunato e dal francese Louis Dorigny, subì nei secoli numerosi danni a causa della presenza delle carceri poste al piano superiore. Nel 1723 un incendio distrusse la torre della Masseria che non venne ricostruita e al suo posto fu creata una copertura per la Cappella dei Notai (Nuzzo 2014: 14).

Risale al 1523 il rifacimento della 'porta regia' che conduce da piazza Erbe al cortile del palazzo della Ragione. Nello stesso anno si procedette alla realizzazione del selciato del Mercato Vecchio e il Consiglio propose l'istituzione di un fondaco delle farine (Porfyriou 1997: 210). Sull'angolo tra via Dante e piazza dei Signori, al piano terra, furono inoltre aperti i magazzini del sale.

Nel 1524 gli uffici della camera fiscale vennero trasferiti nel palazzo della Ragione a seguito di lavori di sistemazione degli interni e della ricostruzione del fronte verso piazza dei Signori in stile rinascimentale con il sigillo del leone alato che precedette di poco i due portali Sanmicheliani per il palazzo del Podestà e il palazzo del Capitano (Porfyriou 1997: 210). La partitura della facciata di origine medievale fu parzialmente coperta da un prospetto rinascimentale con finestre a lunette e frontoni triangolari. Risale sempre ai primi decenni del Cinquecento il rifacimento della sala dell'Udienza e dei Giudici; in particolare quest'ultima fu interessata da opere edilizie durante tutta la seconda metà degli anni Trenta, come dimostrano alcuni pagamenti indirizzati al tagliapietra Paolo Sanmicheli che rendono probabile un coinvolgimento anche del cugino Michele Sanmicheli (Davies, Hemsoll 2004: 363). L'intervento fu compromesso dal violento incendio che il 22 gennaio 1541 devastò parte del palazzo (Sandri 1943-1944: 139-162), dopo di che, come documenta un'iscrizione, è probabile che il podestà Tommaso Contarini interpellò l'architetto Sanmicheli per il rifacimento degli uffici governativi veneziani andati perduti, in particolare l'Udienza del Podestà, la sala del Banco dei Giudici e la sala del Collegio dei Giudici. Risalgono al 1541 nuovi pagamenti a favore di Paolo Sanmicheli per la fornitura di mensole, di un rilievo del leone marciano e di «finestroni» destinati al piano nobile della Torre della Cappella, su probabile disegno del cugino. Di questo progetto per il palazzo della Ragione rimane testimonianza nel portale di accesso agli uffici giudiziari attribuito all'architetto Sanmicheli da Alessandro Pompei e da Francesco Ronzani e Gerolamo Luciolli (fig. 9). Il portale, definito da semicolonne ioniche poste su alti piedistalli e da una trabeazione prominente come i vicini portali del Podestà e del Capitano, è oggi nascosto all'interno dell'edificio ma in origine era visibile dal cortile, in quanto collocato nella loggia al piano nobile raggiungibile dalla scalinata esterna e chiusa nel XIX secolo.

Con la fine della dominazione della Repubblica Veneta (1797), il palazzo della Ragione acquisì nuove destinazioni d'uso (fig. 10). Dal Catasto Napoleonico (1808-1811) risulta che in quegli anni il complesso non era più sede dei Tribunali, anche se continuava a ospitare le carceri di

proprietà del demanio statale. Il corpo orientale dell'edificio su via Dante manteneva invece i magazzini del sale, dei tabacchi e dei dazi, mentre l'affaccio su piazza delle Erbe risultava di proprietà di privati, che avevano destinato il piano terra alle botteghe, mentre negli ammezzati e al primo piano si trovavano le abitazioni (Nuzzo 2014: 10).

L'aspetto attuale del palazzo risale agli interventi di inizio Ottocento che interessarono in particolare l'ala prospiciente piazza delle Erbe (fig. 11). All'interno, al piano nobile, fu realizzato un grande ambiente per quasi tutta la lunghezza dell'ala; furono eseguiti lavori di consolidamento ed eliminate le prigioni. L'intervento dell'architetto Giuseppe Barbieri determinò il nuovo assetto della facciata: una cortina neoclassica a intonaco andò a sovrapporsi al paramento medioevale in cotto e tufo, inglobando anche la parte inferiore della torre d'angolo e mascherando alcuni elementi architettonici dell'edificio originale, come il cornicione a dentelli e la sequenza degli archetti in cotto, due piccole finestre ad arco, il balcone gotico (Brugnoli, Sandrini 1994: 401). Le aperture precedenti furono sostituite da ampie finestre trabeate e coronate da timpano.

Nel 1866, al momento del passaggio della città al Regno d'Italia, nel palazzo avevano sede l'Archivio notarile e le Carceri giudiziarie e, successivamente, vi furono insediati in diversi momenti anche la Cassa di Risparmio, la Questura, la Corte d'Assise, i Pompieri, la Congregazione di Carità e l'Accademia di Belle Arti Gian Bettino Cignaroli. Quest'ultima ebbe sede nel palazzo dal 1895 al 1927 come testimonia l'affresco di Giovanni Bevilacqua posto sul portale alla sommità della scala esterna che rappresenta l'allegoria di Verona tra le Arti (fig. 12).

Nel 1874 lo Stato cedette il palazzo al Comune con il vincolo, tuttavia, che l'amministrazione cittadina si impegnasse nei lavori di restauro per l'adeguamento dell'edificio a sede della Corte d'Assise. Nel contesto di un acceso dibattito sui presupposti teorici e sulla pratica del restauro dei monumenti antichi, la Giunta Comunale si rivolse alla consulenza di Camillo Boito, il quale si ispirò ai principi di un restauro integrativo-stilistico, convinto che «per conservazione dei monumenti non s'intende sempre la conservazione materiale e totale» (Grimoldi 1994: 147).

Nel corso dei restauri, furono rimosse le prigioni sopra la grande sala della Corte d'Assise (realizzata in quest'occasione), fu riordinato l'interno e furono aperte le antiche trifore romaniche, cui ne vennero aggiunte di nuove nello stesso stile. Inoltre, fu uniformato il paramento murario a filari di cotto e di tufo, secondo la tecnica rilevata su parti di muratura sopravvissuta alle trasformazioni precedenti, riportate alla luce con l'eliminazione dei vari strati di intonaco. I lavori si protrassero per diversi anni: nel 1877 riguardarono in particolare le due facciate esterne su via Cairoli e via Dante mentre, dal 1894 al 1897, furono restaurate le altre due facciate esterne e il cortile, dove vennero eliminate tutte le sovrastrutture aggiunte nei quattro secoli precedenti. L'intervento di Boito comportò anche la rimozione della copertura della scala e della loggia poste nel cortile. Nel fronte del palazzo prospiciente piazza dei Signori si decise invece di «conservare quanto fu aggiunto dalla Repubblica veneta che appartiene allo stile del Rinascimento classico» (Grimoldi 1994: 154; fig. 13).

Un progetto del 1925 di Francesco Banterle (Grimoldi 1994: 176), che non venne realizzato,

prevedeva un la realizzazione di portico a tre archi per collegare piazza delle Erbe con il cortile del Mercato Vecchio (fig. 14).

Nel 1942 l'architetto Pietro Gazzola diresse una nuova campagna di restauri che interessò soprattutto la torre della Cappella, liberata dalla veste neoclassica applicata da Barbieri (Nuzzo 2014: 15).

Dopo l'abbandono da parte del Tribunale negli anni '80 del Novecento, l'edificio rimase in disuso fino ai primi anni del 2000, quando si decise di recuperare il palazzo. Risale al 2004 l'inizio del progetto di riqualificazione dell'edificio per un suo riadattamento a centro espositivo polivalente. A partire da un'analisi morfologica, strutturale e dei materiali, il palazzo è stato riconfigurato su progetto di Afra e Tobia Scarpa come contenitore per accogliere, con i necessari accorgimenti tecnologici, le esposizioni della Galleria d'Arte Moderna Achille Forti (Codello 2009: 421-422).

Abbreviazioni

ASVr: Archivio di Stato di Verona

Bibliografia

P. Brugnoli, A. Sandrini eds. (1988). *Architettura a Verona nell'età della Serenissima (sec. XV-Sec. XVIII)*, I, , Verona.

P. Brugnoli e A. Sandrini eds. (1994). *L'architettura a Verona dal periodo napoleonico all'età contemporanea*, Verona.

Brugnoli P. (2002). “Il Torrazzo delle Carceri nel Palazzo del Comune e alcuni inediti documenti sanmicheliani”, *Studi Storici Luigi Simeoni*, 52, pp. 197-228.

Codello R (2009). “Un restauro esemplare. Palazzo della Ragione (Cortile del Mercato Vecchio)”, in R. Masiero, M. Marguolo eds., *Afra e Tobia Scarpa architetti 1959-1999. Tobia Scarpa architetto 2000-2009*, Milano, pp. 421-422.

Concina E. (1978). “Verona veneziana e rinascimentale”, in L. Puppi ed., *Ritratto di Verona. Lineamenti di una storia urbanistica*, Verona, pp. 269-344.

Corna da Soncino F. (1973). *Fioretto de le antiche croniche de Verona e de tutti i soi confini e de le reliquie che se trovano dentro in ditta citade*, G.P. Marchi e P. Brugnoli eds., Verona.

Cuppini M. T. (1969). “L'arte gotica a Verona nei secoli XIV-XV”, in *Verona e il suo territorio*, III.2, *Verona scaligera*, Verona, pp. 211-383.

Davies P., Hemsoll D. (2004). *Michele Sanmicheli*, Milano.

Grimoldi A. (1994). “Restauro a Verona: cultura e pubblica 1866-1940”, in P. Brugnoli e A. Sandrini eds., *L'architettura a Verona dal periodo napoleonico all'età contemporanea*, Verona, pp. 121-193.

Marini G., Marini P. eds. (2003). *Louis Dorigny, 1654-1742. Un pittore della corte francese a Verona*, catalogo della mostra (Verona, Museo di Castelvecchio, 28 giugno - 2 novembre 2003), Venezia.

Marvulli M. (2004). *La Torre dei Lamberti a Verona*, Roma.

Nuzzo P. ed. (2014). *Verona. Palazzo della Ragione, Torre dei Lamberti, Galleria d'Arte Moderna Achille Forti: guida alla visita*, Cinisello Balsamo.

Porfyriou H. (1997). “Verona: XV-XVI secolo. Da “virtù civile” a “decoro pubblico””, in D. Calabi ed., *Fabbriche, piazze, mercati. La città italiana nel Rinascimento*, Roma, pp. 189-223.

Puppi L. (1978). *Ritratto di Verona. Lineamenti di una storia urbanistica*, Verona.

Repetto Contaldo M. (2010). “Nicola Giolfino. Storie di Santa Barbara”, in *Museo di Castelvecchio. Catalogo generale dei dipinti e delle miniature nelle collezioni civiche veronesi*, II, 1, *Dalla fine del X all'inizio del XVI secolo*, Cinisello Balsamo, pp. 385-386.

Romagnani G.P. ed. (2021). *Storia di Verona dall'antichità all'età contemporanea*, Sommacampagna.

F. Ronzani, G. Luciolli (1823). *Le fabbriche civili, ecclesiastiche e militari di Michele Sanmicheli ed incise da Ronzani Francesco e Luciolli Gerolamo*, Verona.

Sandri G. (1943-1944). “Un incendio nel palazzo della Ragione di Verona (22 gennaio 1541)”, *Atti e Memorie della Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona*, CXXII, pp. 139-162.

Schweikhart G. (1988). “Il Quattrocento: formule decorative e approcci al linguaggio classico”, in P. Brugnoli, A. Sandrini eds., *Architettura a Verona nell'età della Serenissima*, I, Verona, pp. 1-90.

Simeoni L., *Verona*, Roma 1929.

Tabarelli G.M. (1978). *Palazzi Pubblici d'Italia. Nascita e trasformazione del Palazzo Pubblico in Italia fino al XVI secolo*, Busto Arsizio.

2. Verona. Palazzo della Ragione in piazza delle Erbe, torre dei Lamberti e torrazzo, 2017. Immagine tratta da: [https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_della_Ragione_\(Verona\)#/media/File:Verona,_Province_of_Verona,_Italy_-_panoramio_\(39\).jpg](https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_della_Ragione_(Verona)#/media/File:Verona,_Province_of_Verona,_Italy_-_panoramio_(39).jpg)

3. Giovanni Caroto, *Verona*, 1538-1540. Biblioteca civica di Verona. Da T. Saraina, *De origine et amplitudine civitatis Veronae*, 1540.

4. Verona. Palazzo della Ragione, scala nel cortile del Mercato Vecchio, 2014. Immagine tratta da: [https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_della_Ragione_\(Verona\)#/media/File:Scala_della_Ragione_-_Verona.jpg](https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_della_Ragione_(Verona)#/media/File:Scala_della_Ragione_-_Verona.jpg).

5. *Cortile del Mercato Vecchio*, metà del XIX secolo. Da Grimoldi 1994: 144. Nel dipinto è ancora visibile la copertura loggiata della scala, rimossa durante i restauri ottocenteschi. are. Verona, Museo di Castelvecchio.

6. Nicola Giolfino, *Storie di Santa Barbara*, 1525-1533: particolare. Verona, Museo di Castelvecchio.

7. Verona. Palazzo della Ragione in piazza dei Signori, 2015. Immagine tratta da: [https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_della_Ragione_\(Verona\)#/media/File:Piazza_dei_Signori_\(Verona\).jpg](https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_della_Ragione_(Verona)#/media/File:Piazza_dei_Signori_(Verona).jpg).

8. Verona. Palazzo della Ragione, cappella dei Notai nel Torrazzo, 2019. Immagine tratta da: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Verona,_Palazzo_della_Ragione,_cappella_dei_notai,_05_scranni_del_xix_secolo.jpg.

9. Michele Sanmicheli, *Porta detta de' Notaj a capo alla Scala del fu Palazzo della Ragione in Verona*, 1823. Da Davies, Hemsoll 2004: 49.

11. Verona. Palazzo della Ragione, fronte neoclassico su piazza delle Erbe, 2017. Immagine tratta da: [https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_della_Ragione_\(Verona\)#/media/File:Verona_Palazzo_del_Comune_3_-_bis.jpg](https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_della_Ragione_(Verona)#/media/File:Verona_Palazzo_del_Comune_3_-_bis.jpg).

12. Verona. Palazzo della Ragione, lunetta con l'allegoria di Verona tra le Arti in cima alla scala della Ragione, 2023. Immagine tratta da: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikiraduno_Verona_ott_2023_abc41_Palazzo_della_Ragione.jpg.

13. Verona. Palazzo della Ragione, fronte su piazza dei Signori, 2022. Immagine tratta da: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Piazza_dei_Signori,_Verona,_Italy1.jpg

14. Francesco Banterle, Progetto di apertura di tre fornici nel fronte del Mercato Vecchio su piazza delle Erbe, 1925. Da Grimoldi 1994: 150.

Atlante dei palazzi civici italiani, 2025

Palazzo della Ragione di Verona

© Barbara Boifava

Publicato online il

26/02/2026

DOI: 10.5281/zenodo.18783510

